

EFEITOS NUTRICIONAIS DE SILAGEM DE MILHO ADITIVADO COM BLEND DE ÓLEO ESSENCIAL DE CINAMALDEÍDO E CARVACROL

Ronnie Coêlho de Andrade¹
Marco Antonio Previdelli Orrico Junior²
Isabele Paola de Oliveira Amaral³
Giuliano Reis Pereira Muglia⁴
Eduardo Pereira de Souza⁵

¹Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados, ronnier2.coelho@hotmail.com

²Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados, marcojunior@ufgd.edu.br

³Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados, isabelep.oliveira@gmail.com

⁴Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados, gmuglia12@gmail.com

⁵Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados, Eduardopereira.souza21@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17677732

Introdução: A conservação de forrageiras como silagem, é bastante empregada na bovinocultura de corte e de leite. Essa técnica consiste em colocar a forrageira em fermentação anaeróbica, restringindo a atividade de bactérias indesejáveis. Todavia, a utilização de aditivos como óleos essenciais podem influenciar na fermentação e nas propriedades nutricionais e consequentemente afetando a qualidade da silagem.

Objetivos: Este estudo tem como principal objetivo avaliar os efeitos da adição de óleo essencial limoneno (OEL) sobre os teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE) e lignina (LIG) em silagem de milho. **Metodologia:** Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado composto por cinco tratamentos: silagem controle (CON), silagem com 100 mg BCC kg⁻¹ matéria seca (MS) (BCC100), silagem com 200 mg BCC kg⁻¹ MS (BCC200), silagem com 300 mg BCC kg⁻¹ MS (BCC300) e silagem com 400 mg de BCC kg⁻¹ MS (BCC400), sendo cinco repetições por tratamento (microsilos). Foi utilizado o milho como volumoso (planta inteira). Foi utilizado o óleo essencial comercial Blend Activo Líquid® (75% cinamaldeído e 25% carvacrol). As médias dos tratamentos foram comparadas por meio do teste Scott-Knott a 5% de significância. Houve efeito significativo apenas para o teor de MS avaliados. **Resultados:** maiores teores de MS foram observados para os tratamentos CON, BCC100 e BCC300 (24,88a, 24,74a e 24,52a % MS respectivamente), seguidos pelos tratamentos BCC400 e BCC200 (23,84b e 23,78b% MS respectivamente). Maiores teores de MM foram observados para os tratamentos BCC200 e BCC400 (4,66 e 4,54% MS respectivamente),

enquanto o tratamento CON teve o menor teor (4,22). Os tratamentos BCC300 e BCC100 tiveram valores aproximados de MM (4,38 e 4,36% MS respectivamente). Maiores teores de EE foram observados para os tratamentos BCC100, BCC200 e CON (3,06, 3,0 e 2,90% MS respectivamente), seguidos pelos tratamentos BCC400 e BCC300 (2,74 e 2,70% MS respectivamente). Os tratamentos BCC400 e BCC300 apresentaram os maiores teores de LIG (4,16 e 4,08% MS respectivamente), seguidos pelos tratamentos BCC100 e BCC400 (3,90 e 3,76% MS respectivamente). O tratamento CON teve o menor teor de LIG (3,60% MS). **Conclusão:** Diante disso, conclui-se que as dosagens utilizadas do blend de óleo essencial de cinamaldeído e carvacrol na silagem de milho, não afetaram negativamente na fermentação e nas propriedades nutricionais, garantindo uma silagem de alto valor nutricional.

Palavras-Chaves: Bromatologia; Conservação; Forrageira; Ruminantes.